

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕГО РОДА В ДЕТСКОЙ ПОЭЗИИ

Галиуллина Венера Ильдаровна

Магистрант, Термезский государственный университет,

Узбекистан, город Термез

galiullina.v98@mail.ru

Панжиев Нормухмат Панжиевич

Научный руководитель, кандидат филологических наук, доцент

Термезский государственный университет

Узбекистан, город Термез

Аннотация. Данная статья рассматривает варианты использования существительных общего рода в русской художественной литературе, а в частности, в детской поэзии.

Вводные слова: существительные, существительные общего рода, детская литература, стихотворения для детей.

GENERAL NOUNS IN CHILDREN'S POETRY

Abstract: this article considers the options for using common nouns in Russian fiction and in particular in children's poetry.

Keywords: nouns, common nouns, children's literature, poems for children.

Существительные являются одной из основных частей речи в любом языке. В большинстве языков существительные могут быть разделены на классы, такие как мужской, женский и средний род. Однако, есть и существительные общего рода, которые могут относиться как к мужскому, так и к женскому роду.

Термин общий род – условное название некоторых существительных со значением лица по характерному действию или свойству, а родовое значение таких слов определяется с учетом того, для обозначения лица какого пола они используются, например: такой лакомка, такая лакомка .

Традиционно к словам общего рода относят четыре группы:

- 1) нарицательные склоняемые существительные на -а/-я, которые обычно используются для характеристики лица по какой-то склонности к чему-то, по внешним особенностям или особенностям характера (задира, плакса, разиня, хитрюга);
- 2) нарицательные несклоняемые существительные (банту, манси, протеже, визави и т.д.);
- 3) собственные несклоняемые существительные – славянские и иноязычные фамилии (Василенко, Игнатенко, Белых, Саган, Моруа);
- 4) собственные склоняемые существительные – неофициальные личные имена на -а/-я (Женя, Саша).

Целью данной статьи стал анализ слов первой группы в детской поэзии, а материалом исследования были выбраны стихотворения восьми поэтов XX века: А.Л. Барто, В.Д. Берестова, Б.В. Заходера, С.Я. Маршака, В.В. Маяковского, И.З. Сурикова, К.И. Чуковского, Н.В. Шемакиной.

Путем сплошной выборки был составлен словник существительных общего рода. Как оказалось, чаще всего подобные слова встречаются в поэзии Чуковского и Маяковского, которые используют не только узуальные, но и индивидуально-авторские конструкции, например: злюня и жадаба.

«Дай мне, Петя, половину!	...Ощетинивши затылки,
Я сильнее прочих блюд	выставляя зубы-вилки
Эти пончики люблю,	и подняв хвостища-плети,
Да никак не купишь их –	подступают звери к Пете.
Зарботков никаких!»	– Ах,жадаба!
Но у Пети	Ах ты, злюка!
Грозный вид.	Уязви тебя гадюка!
Отвернуться норовит.	Ах ты, злюка!

Не упростишь этой **злюни**.

Щен сидит,

глотаёт слюни...

Ах, **жадаба!**

Чтоб тебя сожрала жаба!

(В. Маяковский, «Сказка Пете...»).

Указанные существительные, образованные суффиксальным способом, представлены в словаре окказионализмов В. Маяковского: **Жадаба**. 'То же, что жадина. **Жадный** + **-аб(а)**. Ср. **жадоба** (прост.)'; **Злюня** 'То же, что злюка. **Злой** + **-юн(я)**'.

Выявленные нами слова общего рода представляют разные тематические группы:

1. «Характеристика по физическим данным» (малютка, коротконожка, кроха, крошка).

Крошка сын к отцу пришел,

и спросила **кроха**:

– Что такое Хорошо

и что такое плохо?

(В. Маяковский, «Что такое хорошо и что такое плохо?»).

2. «Характеристика по внешнему виду» (неряха, грязнуля, чистюха).

Ты один не умывался

И **грязнулею** остался,

И сбежали от **грязнули**

И чулки, и башмаки (К. Чуковский, «Мойдодыр»).

3. «Характеристика по особенностям моторики» (егоза, тихоня)

Галю вычеркнул из списка!

Все сказали ей в глаза:

– Ты, во-первых, эгоистка,

Во-вторых, ты **егоза** (А. Барто, «Выборы»).

4. «Характеристика по интеллектуальным особенностям» (тупица).

Шестьсот гусей на тридцать

Помножить я не мог.

«Петров, не будь **тупицей!**» –

Сказал мне педагог (А. Барто, «Ярлычок»).

5. «Характеристика по социальному статусу» (сирота, сиротинка, сиротка).

Я тебе, **сирота**, услужу:

Хоть четыре хвоста привяжу... (К. Чуковский, «Топтыгин и лиса»).

6. «Характеристика по особенностям поведения, характера, привычек» (бука, бяка, воображала, забияка, зевака, злюка, лежебока, обжора, пролаза, разиня, сладкоежка, транжира).

Только раки-**забияки**

Не боятся бою-драки;

Хоть и пятятся назад,

Но усами шевелят

И кричат великану усатому (К. Чуковский, «Тараканище»).

Последняя группа самая разнообразная. Можно предположить, что писатели часто употребляют подобные слова, чтобы дети адекватно воспринимали особенности поведения человека. Используется своеобразная игровая форма, с помощью которой автор доносит свою поучительную мысль до ребенка.

Ах, многие считают,

Что **Бука** – это **Бяка**,

А это совершенно

Неправильно, однако!

Да, нас нетрудн спутать,

Но в том-то вся и штука,

Что **Бяка** – это **Бяка**,

А **Бука** – это **Бука**.

Порою смотрит **букой**,

Хотя не скрою, всякий

Порой бывает **бякой**,

Но путать **Буку** с **Бякой**,

А также **Бяку** с **Букой**

Всем детям строго- настрого

Запрещено наукой!

(Б. Заходер, «Букинажалоба»).

Хотя не спору, всякий

С опорой на «Толковый словарь русского языка» И.С. Ожегова и Н.Ю. Шведовой мы выявили стилистически нейтральные существительные: бяка, малютка, невежа, умница.

Как незаметно дни летят,

И вместо крохотных утят,

Отважных желтеньких **малюток**,

Мы видим важных белых уток (В. Берестов, «Утки»).

Значительно чаще слова общего рода относятся к разговорной (воображала, грязнуля, зевака, злюка, транжира и др.) и даже просторечной (пролаза) лексике.

Острозубый, остроглазый,

Был он вором и **пролазой**

И, бывало, каждый день

Крал цыплят из деревень (С. Маршак, «Сказка об умном мышонке»).

Стилистическая характеристика нередко сопровождается эмоционально-экспрессивной окраской, например: разиня (разг. пренебр.). ‘Рассеянный, невнимательный человек’; мямля (разг. пренебр.). ‘Вялый, нерешительный человек, тот, кто мямлит’; тихоня (разг. неодобр.). ‘Тихий, смирный человек’; сиротка (уменьш.-ласк.) и сиротинка (также ирон.) .

Отметим наиболее характерные черты использования слов общего рода в детской поэзии.

Прежде всего, обращает на себя внимание отбор лексики. Детские писатели, как правило, избегают слов, которые могли бы обидеть или унижить человека, слов, с помощью которых высмеивают какие-то его физические недостатки, а если грубые слова всё-таки встречаются, то это сделано для того, чтобы осудить поведение конкретного персонажа или подчеркнуть недопустимость употребления подобных слов в речи.

Например:

Тот – **мямля**, тот – **тупица**,

А этот бестолков.

Нельзя ли обходиться,

Друзья, без ярлыков! (А. Барто, «Ярлычок»).

Обычно слова общего рода используются для характеристики человека, но в стихотворениях для детей нередко такие существительные встречаются при описании животных и растений.

Если б море было сладким

Словно яблочный компот,

Выпил море бы украдкой

Сладкоежка-бегемот! (Н. Шемякина, «Почему море соленое?»).

Пони ходят не спеша,

Гривой шёлковой шурша,

Потому что **пони** –

Мальши-тихони! (Н. Шемякина, «Пони»).

Характерной чертой детской поэзии является и употребление слов общего рода при описании игрушек и предметов быта.

Купили в магазине

Резиновую Зину,

Резиновую Зину

В корзинке принесли.

Она была **разиней**,

Резиновая Зина,

Упала из корзины,

Измазалась в грязи (А. Барто, «Резиновая Зина»).

Для детской поэзии характерно стремление к олицетворению неживой природы. Игрушки, обладающие способностью думать, чувствовать, говорить,

воспринимаются как живые организмы и, соответственно, наделяются характерными для человека эпитетами.

Еще одной особенностью детской поэзии является использование уменьшительно-ласкательных форм слов общего рода: крошка, бедняжка, сиротка, сиротинка. Такие формы смягчают воздействие отрицательно-оценочной семантики слов или передают ласковое, доброе отношение к персонажу.

Ходит ветер, ходит буйный,
По полю гуляет;
На краю дороги вербу
Тонкую ломает.
Гнется, гнется **сиротинка**, –
Нет для ней опоры;
Всюду поле – точно море,
Не окинуть взоры (И. Суриков, «Верба»).

Таким образом, существительные общего рода со значением качественной характеристики являются яркой приметой детской поэзии. С их помощью писатели создают запоминающиеся образы, учат различать хорошее и плохое и уместно употреблять подобные слова в своей речи.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Барто А.Л. Стихи [Электронный ресурс]. URL:<https://deti-online.com/stihi/stihi-agnii-barto/> (дата обращения: 13.09.2018).
2. Берестов В. Стихи для детей [Электронный ресурс]. URL:<https://deti-online.com/stihi/stihi-berestova/> (дата обращения: 19.09.2018).
3. Валавин В.Н. Словотворчество Маяковского: Опыт словаря окказионализмов. Ок. 3 500 слов. М.: Издательский центр «Азбуковник», 2010. 622 с.

4. Заходер Б. Стихи для детей [Электронный ресурс]. URL: <https://deti-online.com/stihi/stihi-zahodera/> (дата обращения: 25.09.2018).
5. Маршак С. Стихи для детей [Электронный ресурс]. URL: <https://stihipoeta.ru/samuil-marshak/samuil-marshak-detskie/> (дата обращения: 27.09.2018).
6. Маяковский В. Стихи для детей [Электронный ресурс]. URL: <https://rustih.ru/stixi-dlya-detej/vladimir-mayakovskij-stixi-dlya-detej/> (дата обращения: 3.10.2018).
7. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. URL: <http://ozhegov.info/slovar/> (дата обращения: 13.11.2018).
8. Суриков И. Стихи для детей [Электронный ресурс]. URL: <https://deti-online.com/stihi/stihi-surikova/> (дата обращения: 10.10.2018).
9. Ушакова Л.И. Современный русский язык. Морфология. Белгород: Изд-во Белгородского гос. ун-та, 1999. 282 с.
10. Чуковский К. Стихи для детей [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stihi-rus.ru/1/chukovskiy/> (дата обращения: 24.09.2018).
11. Шемякина Н. Стихи [Электронный ресурс] URL: <https://deti-online.com/stihi/stihi-shemyakina/> (дата обращения: 24.09.2018).